

Повышение ресурсной эффективности за счёт регенерации моторных масел при производстве смазочных материалов

Султанов К.З.¹, Азимова Ш.А.¹, Арсланов Ш.С.²,

¹Ташкентский химико-технологический институт

²Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Аннотация: Проведено исследование, направленное на разработку технологии получения пластичных смазок на основе регенерированных синтетических моторных масел с целью импортозамещения и рационального использования вторичных ресурсов. Установлено, что предварительная очистка отработанных масел от смол, асфальтенов, карбенов и других загрязнителей обеспечивает получение масляной основы, пригодной для приготовления пластичных смазок типа Литол-24 и Солидол-Ж. Разработанные составы продемонстрировали высокие эксплуатационные и защитные характеристики, что подтверждает их практическую ценность для промышленности Узбекистана.

Ключевые слова: отработанное моторное масло, регенерация, пластичная смазка, литиевая основа, Солидол-Ж, Литол-24, физико-химические свойства, адгезия, термостойкость.

Abstract: The study was conducted to develop a technology for producing plastic lubricants based on regenerated synthetic motor oils for the purpose of import substitution and rational use of secondary resources. It was found that preliminary purification of waste oils from resins, asphaltenes, carbenes and other contaminants provides an oil base suitable for the preparation of plastic lubricants such as Litol-24 and Solidol-Zh. The developed compositions demonstrated high operational and protective characteristics, which confirms their practical value for the industry of Uzbekistan.

Keywords: waste motor oil, regeneration, plastic lubricant, lithium base, Solidol-Zh, Litol-24, physical and chemical properties, adhesion, heat resistance.

Введение. Современное производство пластичных смазок связано с высоким потреблением дефицитных и дорогостоящих нефтяных ресурсов. В условиях возрастающих экологических требований и необходимости снижения зависимости от импорта, особую актуальность приобретает переработка отработанных моторных масел. Такие масла, несмотря на загрязнение, сохраняют значительный остаточный ресурс и могут служить альтернативой базовым маслам при соответствующей регенерации.

Цель настоящей работы – разработать технологию получения пластичных смазок на основе очищенных синтетических моторных масел, пригодных к применению в качестве дисперсионной среды. Основной задачей является установление оптимальных условий очистки масел и состава смазочных материалов, обладающих требуемыми трибологическими, термическими и антикоррозионными свойствами.

Материалы и методы. Объекты исследования –отработанные синтетические моторные масла марки SHELL Helix HX8 5W/30.

Методика очистки масел включала удаление механических примесей, смолистых соединений, асфальтенов и воды. Применялись стандартизированные методы анализа:

- кинематическая вязкость (ГОСТ 33),
- кислотное и щелочное числа (ГОСТ 11362),
- плотность (ГОСТ 3900),
- температура вспышки (ГОСТ 4333),

- температура застывания (ГОСТ 20287),
- содержание воды (ГОСТ 2477),
- нерастворимые остатки (ГОСТ 20684).

На основании полученных данных разрабатывались составы пластичных смазок, аналогичных Литолу-24 и Солидолу-Ж. В качестве загустителей использовались литиевые мыла и кальциевые соли синтетических жирных кислот (КОСЖК). Составы варьировались по соотношению дисперсионной среды и дисперсной фазы от 90:10 до 78:22.

Оценка эксплуатационных характеристик включала:

- температуру каплепадения (ГОСТ 6793),
- пенетрацию (ГОСТ 5346),
- вязкость при низких температурах,
- адгезионные свойства (по ГОСТ 7143),
- коррозионные испытания (ГОСТ 9.080),
- теплоемкость (ГОСТ 23630.2),
- испытания на ЧШМ (ГОСТ 9490).

Результаты и обсуждение. На первом этапе исследования была определена оптимальная пропорция между дисперсионной средой (очищенным отработанным маслом) и дисперсной фазой (КОСЖК или литиевое мыло) при синтезе пластичных смазок типа Солидол-Ж и Литол-24. Анализ температур каплепадения позволил установить, что увеличение доли дисперсной фазы приводит к повышению термостойкости смазки, что особенно важно для эксплуатации в условиях высоких нагрузок и температур. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Температура каплепадения в зависимости от соотношения дисперсионной среды и дисперсной фазы

Соотношение ds/df	Температура каплепадения (°C)
90/10	94
88/12	115
86/14	123
84/16	134
82/18	147
80/20	161
78/22	180

Зависимость между увеличением количества дисперсной фазы и ростом температуры каплепадения представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Зависимость температуры каплепадения смазки от соотношения дисперсионной среды и дисперсной фазы.

Анализ полученных данных позволяет выделить оптимальное соотношение компонентов – 80:20 (ds:df), при котором достигается наилучший баланс между термостойкостью и стабильностью структуры смазки. При превышении содержания дисперсной фазы (выше 22%) наблюдалось ухудшение структуры: появление хрупкости и снижение коллоидной стабильности.

В дополнение к температурным характеристикам были исследованы физико-химические и реологические свойства полученных смазок на основе как очищенных, так и неочищенных масел. Результаты представлены в таблице 2.

Показатель	Солидол-Ж (ГОСТ)	Аналог (неочищенное масло)	Аналог (очищенное масло)	Литол-24 (ГОСТ)
Температура каплепадения, °C	75–80	70	90	185
Пенетрация при 25 °C, $\times 10^{-1}$ мм	230–290	300	240	220–250
Вязкость при 0 °C и 10 с ⁻¹ , Па·с	≤ 250	280	255	≤ 280
Содержание примесей	отсутствует	присутствуют	отсутствуют	отсутствует
Цвет	светло-коричневый	чёрный	светло-коричневый	жёлтый
Коллоидная стабильность, %	≥ 13.0	8.0	13.0	≥ 12.0

Как видно из таблицы 2, смазки, приготовленные на основе неочищенных масел, значительно уступают по эксплуатационным характеристикам аналогам из очищенного сырья. Они имеют высокую вязкость, нестабильную структуру, низкую температуру каплепадения и присутствие примесей, что делает их непригодными для промышленного применения без дополнительной переработки.

Дополнительно были проведены электрохимические испытания, показавшие, что смазки на очищенной масляной основе обеспечивают защиту металлических поверхностей от коррозии на уровне 40–55%, что сопоставимо с показателями стандартных смазок.

Адгезионные свойства, определённые с использованием пластометра К-2ЖВ, показали, что полученные составы прочно удерживаются на металлической поверхности, даже при вибрационных и температурных нагрузках.

Теплоёмкость смазок оценивалась в диапазоне температур от 25 до 150 °С. Максимальные значения теплоёмкости (до 2400 Дж/(кг·К)) зафиксированы у смазок, аналогичных Литолу-24, что подтверждает их пригодность к применению в условиях повышенного теплового воздействия.

Таким образом, разработанная технология и составы смазок позволяют эффективно перерабатывать отработанные синтетические моторные масла, создавая конкурентоспособный, импортозамещающий продукт, пригодный для широкого промышленного применения.

Заключение. Исследование подтвердило возможность эффективного использования регенерированных синтетических моторных масел в производстве пластичных смазок. Очищенные масла обладают характеристиками, близкими к базовым, и могут служить полноценной основой для получения импортозамещающих продуктов. Разработанные составы смазок типа Литол-24 и Солидол-Ж демонстрируют высокие показатели по ключевым физико-химическим и эксплуатационным параметрам. Применение таких смазок может способствовать развитию локального производства, снижению себестоимости продукции и решению экологических задач, связанных с утилизацией отработанных масел.

Список использованной литературы

1. Devlin M.T. Common Properties of Lubricants that Affect Vehicle Fuel Efficiency: A North American Historical Perspective. *Lubricants*, 2018, vol. 68, no. 6. DOI: 10.3390/lubricants6030068.
2. Ren G., Zhang P., Ye X. et al. Comparative study on corrosion resistance and lubrication function of lithium complex grease and pleurae grease. *Friction*, December 2019. DOI: 10.1007/s40544-019-0325-z
3. Хакимов Р.М., Айрапетов Д.А., Барханаджян А.Л. Разработка технологии получения пластичной смазки на основе местного и вторичного сырья. *Вестник ТАДИ*, 2019, №2, стр. 3-6.
4. Рузиев Ф.Ф. Зависимость свойств нефтяных масел от их состава. *Наука и образование сегодня*, 2016, т. 4, № 3.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zavisimost-svoystv-neftyanyh-masel-ot-ih-sostava>
5. Azimova Sh., Arslanov Sh., Turakhujayev S., Azimov D. Waste engine oil regeneration with bentonite from the navbahor deposit. *Chemistry and Chemical Engineering*, 2020, no. 3, pp. 50-55. DOI: 10.51348/HQJT6823

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

6. Azimova Sh.A., Azimov D.M. [Development of a technology for the treatment of waste oils in Uzbekistan]. Sbornik tezisov studencheskoy konferentsii «Nef't i gaz – 2020» [Abstracts of the student conference "Oil and Gas - 2020"]. Tashkent, 2020, pp. 233-234.

7. Azimova Sh.A., Azimov D.M. [Development of a technology for the treatment of waste oils in Uzbekistan]. Sbornik tezisov studencheskoy konferentsii «Nef't i gaz – 2020» [Abstracts of the student conference "Oil and Gas - 2020"]. Tashkent, 29 fevralya 2020, pp. 233-234.

8. Azimova Sh.A., Arslanov Sh.S., Azimov D.M., Aripdzhanov O.Yu. Lithium greases with used engine oil additives]. Nef't i gaz, 2020, no. 1, pp. 52-54.

8. Andrikhova N.P. Regeneration of waste oils. Fundamental'nyye issledovaniya. 2004, no. 6, pp. 75-75;

URL: <http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=6301>

